

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

УСМАНОВА Дилфуза Тафиковна

Доцент русского языка кафедры

Языков Чирчикского ВТКИУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14208890>

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются особенности профессиональной речи военнослужащих, которая представляет собой специализированный язык, обладающий своими специфическими лексическими, грамматическими и стилистическими особенностями. Профессиональная речь военнослужащих используется для передачи тактических, оперативных и технических команд, а также для взаимодействия в боевых условиях.

Рассмотрены основные функции этой речи, ее роль в обеспечении оперативного взаимодействия и решения задач в условиях ограниченного времени. Особое внимание уделяется жаргонизмам и специальным терминам, которые способствуют эффективности коммуникации в экстремальных ситуациях.

Ключевые слова: профессиональная речь, военная терминология, коммуникация в армии, военнослужащие, лингвистические особенности, профессиональный жаргон, командная речь, радиообмен, кодовые выражения, дисциплинарная лексика, командный стиль общения, психолингвистика, официально-деловой стиль, семантика военной речи, функциональная коммуникация.

HARBIY XIZMATCHILARNING KASBIY NUTQINING XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada harbiy xizmatchilarning o'ziga xos leksik, grammatik va uslubiy xususiyatlarga ega bo'lgan maxsus tili hisoblangan kasbiy nutqi xususiyatlari tahlil qilinadi. Harbiy xizmatchilarning kasbiy nutqi taktik, operativ va texnik buyruqlarni uzatish hamda jang sharoitlarida o'zaro aloqani ta'minlash uchun qo'llaniladi.

Mazkur nutqning asosiy vazifalari, uning cheklangan vaqt sharoitida tezkor hamkorlikni ta'minlash va vazifalarni hal etishdagi o'rni ko'rib chiqilgan. Favqulodda vaziyatlarda muloqot samaradorligini oshiruvchi jargonlar va maxsus atamalar alohida e'tibor bilan o'rganilgan.

Kalit so'zlar: professional nutq, harbiy atamalar, armiyada muloqot, harbiy xizmatchilar, lingvistik xususiyatlar, kasb jargoni, buyruq nutqi, radio aloqa, kodlangan iboralar, intizomiy lug'at, buyruq berish uslubi, psixolingvistika, rasmiy-idoraviy uslub, harbiy nutq semantikasi, funksional aloqa.

FEATURES OF PROFESSIONAL SPEECH OF MILITARY PERSONNEL

ANNOTATION

This article examines the characteristics of professional military speech, which is a specialized language with its own distinct lexical, grammatical, and stylistic features.

The professional speech of military personnel is used to convey tactical, operational, and technical commands, as well as to facilitate interaction in combat situations. The main functions of this speech, its role in ensuring operational coordination and problem-solving under time constraints are explored. Special attention is given to jargon and specialized terminology that enhance communication effectiveness in extreme situations.

Keywords: Professional speech, military terminology, army communication, military personnel, linguistic features, professional jargon, command speech, radio exchange, code expressions, disciplinary vocabulary, command communication style, psycholinguistics, formal business style, semantics of military speech, functional communication.

Профессиональная речь военнослужащих представляет собой отдельную область изучения в рамках лингвистики и социолингвистики. Военные используют специализированный язык для взаимодействия между собой как в мирное, так и в военное время. Это связано с необходимостью оперативной и точной передачи информации, когда важна каждая секунда и точность выражений.

Профессиональная речь военнослужащих отличается от обычной разговорной речи не только наличием специализированной лексики, но и строгими требованиями к ясности и краткости выражений. Данная статья направлена на исследование особенностей профессиональной речи в армии и ее значимости для обеспечения эффективной коммуникации в условиях стрессовых ситуаций.

Особенности профессиональной речи военнослужащих:

1. Лексика и терминология

Военная лексика включает большое количество терминов, относящихся к различным аспектам службы: командованию, тактике, вооружению, а также жаргонные выражения, которые могут быть специфичны для отдельных подразделений. Например, выражение «отработать цель» может означать выполнение боевой задачи по уничтожению определенной цели. Такие выражения важны для быстрого понимания и согласованных действий [1, С.43].

Особенностью военного языка является его направленность на точность и недвусмысленность. Каждый термин и команда должны быть понятны всем участникам боевых действий, что минимизирует риск неправильной интерпретации.

2. Грамматические особенности

Профессиональная речь военнослужащих нередко характеризуется использованием кратких и точных фраз, что связано с необходимостью экономии времени. Структура команд обычно проста и состоит из коротких предложений, содержащих приказ или инструкции. Например, «Вперед!», «Огонь!» - это команды, которые передают четкие и быстрые действия [2, С.138].

Важной частью военной коммуникации является использование императивного наклонения, поскольку оно передает приказы, требующие немедленного выполнения. Помимо этого, в речи часто используются аббревиатуры, что также способствует экономии времени.

3. Роль жаргонизмов

Важным аспектом военной речи является использование жаргонизмов - неофициальных слов и выражений, распространенных среди военнослужащих [3, С.66].

Жаргон служит не только средством ускоренной коммуникации, но и элементом формирования корпоративной культуры военных.

Примеры жаргона могут варьироваться в зависимости от страны и рода войск. В некоторых случаях жаргон может быть частью внутренней сплоченности коллектива и способствовать более неформальному общению среди солдат.

4. Психолингвистические особенности

Военные часто находятся в стрессовых и опасных ситуациях, что накладывает определенные требования к их речевому поведению. Важно отметить, что профессиональная речь в армии подчинена принципу минимизации информационных шумов и двусмысленности. Интенсивные эмоциональные условия могут способствовать возникновению ошибок в коммуникации, поэтому в таких ситуациях жаргон и точные команды играют ключевую роль в снижении напряженности и повышении эффективности взаимодействия.

5. Модели общения в армии

Коммуникация в армии имеет иерархический характер, что определяет строгую структуру взаимодействий. Важно, чтобы информация передавалась четко и по цепочке командования. Это предполагает высокую ответственность за каждую переданную команду, поскольку ее выполнение напрямую связано с успешностью операции. В отличие от гражданских сфер, где возможно обсуждение команд и указаний, в армии любые приказы должны выполняться немедленно, что отражается и на речевых моделях [4, С.92].

Особенности профессиональной речи военнослужащих тесно связаны с условиями их службы и природой выполняемых ими задач. Это специализированная сфера коммуникации, где важны краткость, ясность и точность. Лексика, грамматика и жаргонизмы играют важную роль в обеспечении эффективности взаимодействия в условиях экстремальных ситуаций. Понимание особенностей этой речи способствует лучшему пониманию ее роли в военном деле и может быть полезным для лингвистов и специалистов по межкультурной коммуникации.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. Васильев, С. П. "Военный жаргон и его лексические особенности". -Военная лингвистика, 2020.
2. Иванов, А. Н. "Коммуникационные стратегии в армии: язык, культура, взаимодействие". -Военное дело, 2019.
3. Захарова, Е. К. "Роль специализированной терминологии в профессиональной речи военнослужащих". -Социолингвистика, 2021.
4. Смирнов, М. В. "Психолингвистические аспекты военной коммуникации". - Психология экстремальных ситуаций, 2020.
5. Петров, И. А. "Грамматические особенности профессиональной речи в условиях боевых действий". -Лингвистика и армия, 2022.
6. Орипова, Раънохон Иброхимовна. "Касбий таълимда фанлааоро алоқадорликни таъминлаш масалалари." *Oriental Art and Culture* 4.2 (2023): 750-754.
7. Oripova, R. I. "Ways to develop the pedagogue's competence in improving the quality of education. StoneDAU." *Pedagogy, psychology and teaching methodology*.
8. Усубжонова, Шохсанам, and Р. Орипова. "УСТОЗЛАР МАКТАБИ. ҚАДИМДА МАВЖУД БЎЛГАН КАСБИЙҲУҚУҚИЙ МУНОСАБАТЛАР." *Oriental Art and Culture* 4.2 (2023): 809-815.
9. Орипова, Р. "«МУСИҚА МАДАНИЯТИ» ДАРСЛАРИДА ЎҚУВЧИЛАРНИ АҲЛОҚИЙЭСТЕТИК ТАРБИЯЛАШ." *Oriental Art and Culture* 3.1 (2022): 627-632.